

Во время кризиса и по мере его спада необходимо проводить мониторинг текущих изменений ситуации и тенденций развития туризма для их учета и корректировки стратегии развития.

Глобальные изменения в сфере туризма, связанные с влиянием пандемии COVID-19, существенным образом изменяют траекторию и формат развития туризма как в отдельных регионах, так и в мире в целом. Поэтому своевременное выявление изменений и их учет – обязательное условие обеспечения эффективности управления развитием туризма в условиях кризиса.

Список использованных источников

1. UNWTO (2020), «International tourism growth continues to outpace the global economy», available at [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy>
2. Jamal T. and Budke C. (2020), «Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and action», Journal of Tourism Futures. – Vol. 6. – № 2. – P. 181-188 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014>
3. Sönmez S., Wiitala J. and Apostolopoulos Y. (2019), «How complex travel, tourism, and transportation networks influence infectious disease movement in a borderless world», in Dallen J.T. (Ed.), Handbook of Globalization and Tourism, doi: 10.4337/9781786431295.00015
4. Mair J., Ritchie B.W. and Walters G. (2016), «Towards a research agenda for post-disaster and post-crisis recovery strategies for tourist destinations: a narrative review», Current Issues in Tourism. – Vol. 19. – № 1. – P. 1-26, doi: 10.1080/13683500.2014.932758
5. Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/world/703736>
6. Овчаренко Л.А. Инновационные тенденции развития туризма и сферы гостеприимства в условиях современных вызовов / Л.А. Овчаренко, Т.А. Завацкая, А.А. Калита // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы междунар. науч.-практ. конф.; 21-22 октября 2020 г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 454-459.
7. Вакцинный туризм в Россию набирает обороты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ukraina.ru/exclusive/20210215/1030535026.html>
8. Новый этап Государственной программы субсидирования поездок по стране [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мирпутешествий.рф>
9. Условия программы «Кэшбэк за туры по России» от Ростуризма в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bolshayastrana.com/tury-s-keshbekom/usloviya>

УДК 378.046.4 :35.073.53

DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки качества предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования. Одним из параметров оценки качества образования является процесс закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства и средства, приносящие доход. Определено, что для обеспечения качественного образовательного процесса необходимы новые программные продукты, соответствующая техника, способная обрабатывать большие массивы информации, а также обеспечение процесса дистанционного обучения слушателей. То есть внедрение инноваций в образовательный процесс должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Расходы на развитие процесса обучения должны закладываться в стратегической перспективе даже в условиях военно-политического конфликта в ЛНР. Программно-целевая модель становится основой механизма при улучшении эффективности бюджетных расходов.

Ключевые слова: экономика, дополнительное профессиональное образование, государственные закупки, эффективность, критерии качества.

**MODERN APPROACHES TO PROCUREMENT MANAGEMENT FOR ENSURING
THE SPHERE OF FURTHER VOCATIONAL EDUCATION**

KHARITONOVA O.C.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEI HE LPR LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Annotation. The article deals with the problem of assessing the quality of the provision of educational services in the field of additional professional education. One of the parameters for assessing the quality of education is the process of purchasing goods, works and services for budgetary funds and income-generating funds. It has been determined that to ensure a high-quality educational process, new software products are needed, appropriate equipment capable of processing large amounts of information, as well as providing the process of distance learning for students. That is, the introduction of innovations into the educational process should be supported by appropriate financial support. The expenses for the development of the learning process should be laid in a strategic perspective, even in the conditions of a military-political conflict in the LPR. The program-target model becomes the basis of the mechanism for improving the efficiency of budget expenditures.

Keywords: *economics, additional professional education, public procurement, efficiency, quality criteria.*

Актуальность. В современных условиях хозяйствования образовательных организаций высшего образования ЛНР механизм, методика и критерии оценки работы бюджетных организаций пребывают лишь на стадии разработки и внедрения, а законодательно никак не утверждены, что делает данную тему весьма дискуссионной. В то же время расходование бюджетных средств, которые предоставляются учредителем как один из критериев работы обозначенных организаций, не рассматривается. В частности, при определении критериев оценки эффективности проведения процедуры закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и средства, приносящие доход, важную роль играет только ценовой параметр.

Актуальность выбранной темы исследования объясняется ещё и тем, что роль государственного управления определяется тем, что в числе вопросов, решаемых в государстве, ключевым является вопрос об уровне качества образования населения. В то же время именно процедура закупки товаров, работ или услуг является основой для обеспечения качественного образовательного процесса.

Анализ последних исследований и публикаций. Степень изученности темы исследования можно охарактеризовать по разнообразным теориям, моделям и стратегиям, а также по нормативно-законодательной базе Луганской Народной Республики (ЛНР) [1-3]. В связи с интеграционными процессами ЛНР и Российской Федерацией проанализированы и работы российских учёных в сфере закупок, в частности, работы таких учёных: О.А. Беляева, В.В. Кикавец, Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило, О.А. Иванюк, А.А. Головина [4-8] и многих других. Особенности данного процесса рассматривались и в работах авторов Донецкой Народной Республики, где в разрезе данной проблематики также отмечаются вопросы формирования нормативно-правового поля: О.А. Ашурков, Л.И. Куц, Н.В. Черкасская, Л.В. Андреева [9-12]. Эти работы стали методической основой данной статьи. В большинстве исследований рассматриваются общие теоретические и практические основы данного процесса, но не акцентируется внимание на эффективности его отдельных операций, особенно тех, что касаются обеспечения процесса обучения в сфере дополнительного профессионального образования. Методологическая база исследования представлена рядом методов и методических подходов, среди которых общие методы научного познания: систематизация и анализ информации, метод синтеза, метод формальной логики и эмпирический метод познания.

Целью статьи является обобщение теоретических и практических аспектов эффективности расходования бюджетных ресурсов при осуществлении процедуры закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и средства, приносящие доход.

Изложение основного материала исследования. Механизм государственного управления должен при всех обстоятельствах работать чётко и безупречно. Реализуемые программы и мероприятия по повышению эффективности государственного управления должны обеспечить результативную и рациональную деятельность государственного аппарата.

Рассматривая в целом проблему государственных закупок, отечественные авторы [9, 12] не затрагивают вопросов функционального разделения отдельных операций для создания

взаимодополняющей команды; развития конкурентной среды в данной сфере; противодействия коррупции в системе государственных закупок.

Главной особенностью существующих сегодня методов анализа эффективности размещения государственных заказов является то, что они предназначены в основном для анализа уже проведённых закупок.

Таким образом, от правильного расходования бюджетных средств при осуществлении закупок для нужд образования зависит не только экономическая эффективность расходования ресурсов публично-правовых образований, но и результаты выполнения государством или местными администрациями своих функций.

Анализируемый принцип утверждён российскими законами [13], которые гласят, что в границах договорной системы обеспечен безвозмездный и свободный доступ к муниципальной закупочной сфере. И что важно, эта информация должна быть надёжной. На взгляд российского законодателя, открытость сведений гарантируется, в частности, методом их отображения в средствах массовой информации.

Доступ населения к информации о бюджетных расходах имеет значение только при условии правдоподобности, а также полноты сведений о ходе выполнения бюджетами расходной части для осуществления закупок. Обнародование в СМИ не разрозненных данных о разных этапах закупок, а полной картины по реализации каждой покупки, от момента её проектирования до удовлетворения государственных потребностей [14].

Необходимым этапом реализации данного принципа считается организация и внедрение и использование единственной интегрированной и информационной системы координации социальных финансов «Электронный бюджет». Нынешние реалии показывают, что данные системы не разработаны, а чёткие сроки их формирования и соединения с иными информационными базами не установлены. Напрашивается логичный вопрос о надобности слияния единственной информационной системы с программной информационной системой «Электронный бюджет». Без данной интеграции нет возможности проследить все этапы закупок, начиная от появления запросов и составления расходов для оплаты данных запросов и завершая их оплатой, которая означает удовлетворение государственной нужды как выполнение главной задачи.

Возможности внедрения и использования единой системы информации и «Электронного бюджета» наталкивают на вызывающую подозрение мысль, что участники муниципальных закупок не сумеют получить чёткую и точную информацию о денежном финансировании для осуществления муниципальных договоров в части, которая касается использования и экономии бюджетных финансов.

Национальная стратегия действий в интересах общества «...реализуется через государственную бюджетную политику, которая затрагивает все сферы жизнеобеспечения. Одним из принципов бюджетной системы, а значит, и бюджетного права, определён принцип эффективности и результативности расходования бюджетных средств. Термин «эффективный», согласно Толковому словарю русского языка, характеризуется через такое понятие, как «действенный», то есть дающий максимально лучший результат. Тем самым понятия «результат» и «результативность» расходования бюджета закрепляют связь цели финансово-экономической деятельности первого порядка (реализация финансовых назначений) с целями второго порядка – социальным экономическим эффектом данной деятельности...» [14].

По общему мнению учёных, именно программный подход позволяет повысить эффективность планирования расходов на обеспечение развития образовательной организации и повышение качества образовательных услуг [16].

В пределах поставленных на государственном уровне задач, в системе образования ЛНР начала формироваться новая модель и подходы к управлению бюджетными средствами, которая по собственным характеристикам становится близкой к результативной. То есть применяются механизмы, которые стимулируют бюджетные организации к повышению качества предоставляемых услуг и росту эффективности расходования бюджетных средств. Кроме того, расширение полномочий ключевых распорядителей бюджетных ресурсов по определению методов и форм обеспечения, прежде всего финансового, для оказания государственных и социальных услуг. В тех сферах, где это является целесообразным, внедрены формы финансирования, обеспечивающие взаимосвязь между результатами деятельности учреждения и суммой выделяемых ему средств.

Выполнение данной задачи предполагается путём увеличения уровня и степени ответственности со стороны органов государственной исполнительной власти, а также ответственности бюджетных организаций за эффективность расходования бюджетных средств. Кроме того, реализация данной задачи требует формирования определённого стимула для обеспечения открытости и прозрачности

расходования финансовых бюджетных ресурсов. Бюджетные ассигнования бюджетным организациям следует доводить в рамках выполнения конкретных государственных программ. Соответственно, должны быть разработаны базовые критерии по оценке эффективности системы бюджетного финансирования как в целом для системы, так и для каждой конкретной программы в частности.

«...В числе прочего, любой государственной программой предполагается достижение установленных целей и выполнение конкретных задач. Основываясь на положениях государственных программ, бюджетная организация сможет грамотно определить цели и задачи, которые гарантируют максимально эффективное и результативное расходование бюджетных средств и ассигнаций...» [17].

Нормативно-правовые, экспертные и социально-экономические критерии формируются, как правило, на аналитической основе, при которой в единое целое интегрируется ряд как объективных, так и субъективных оценок и характеристик. В связи с этим, на сегодняшний день прийти к максимально эффективному использованию государственных бюджетных средств можно увязкой взаимных интересов бюджетополучателей и распорядителей государственных бюджетных средств и ресурсов.

Показатели результатов выполнения государственных работ и показатели объёмов реализации государственных услуг (иными словами, результативность реализации работ и услуг), а также запланированный результат оказания услуг потребителю содержатся в разделах достигнутых запланированных результатов предоставления услуги потребителю и в факторах, повлиявших на отклонение фактических от ожидаемых результатов выполнения [16].

На примере дополнительного профессионального образования содержание и объём знаний, умений, навыков, которые слушатель приобретает сегодня, пересматриваются в контексте компетентного подхода. Компетентность является индикатором, позволяющим определить готовность слушателя к профессиональной деятельности, непрерывному личностному развитию, активному участию в жизни общества. Очевидно, что сформировать профессиональную компетентность слушателя, опираясь на традиционные образовательные технологии, сегодня невозможно. Поэтому актуальной задачей является внедрение инновационных педагогических технологий в дополнительное профессиональное образование. В качестве наиболее широко применяемых преподавателями и показавших высокую эффективность можно выделить: технологию личностно-ориентированного обучения, технологию проблемного обучения, проектную технологию, технологию групповой учебной деятельности, интерактивные технологии. В зависимости от целей занятия, форм организации учебной деятельности при изучении дисциплин профессиональной переподготовки применяется коллективно-групповое обучение, обучение в малых группах при условии постоянного активного взаимодействия всех слушателей.

Применение инновационных педагогических технологий значительно улучшает качество презентации учебного материала и эффективность его усвоения слушателями, обогащает содержание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению дисциплины, создаёт условия для более тесного сотрудничества между преподавателями и слушателями.

Стремительные изменения, происходящие в настоящее время в сфере экономики и социальной жизни общества, связанные с возникновением и распространением пандемии и последующими ограничениями, вызвали острую необходимость в новых формах взаимодействия между людьми. Работа в режиме удалённого доступа с использованием современных коммуникационных технологий становится одной из результативных форм взаимодействия.

Значение дистанционных технологий в сфере подготовки кадров и вклад самой сферы образования в экономический рост получают всё большее признание. Образовательные услуги связаны главным образом с информацией, основанной на знаниях. При всём разнообразии знаний большинству образовательных услуг присущи некоторые общие характеристики. Ключевой особенностью всех видов образовательных услуг является то, что разграничение между образовательными продуктами и процессами часто размыто, так как процессы их производства и потребления происходят одновременно.

Разработка дистанционных технологий в сфере дополнительных образовательных услуг должна и может быть менее формализованной, чем в случае материального производства. Очевидно, что дистанционные технологии в образовании имеют тенденцию к расширению, непрерывности, инновационной направленности, представляя собой серию поэтапных изменений в процессах обучения различных категорий потребителей образовательных услуг. Иногда это может затруднять выявление проблем и фактов осуществления значительного изменения в образовательных процессах, дистанционных или иных методах.

В результате для обеспечения качественного образовательного процесса необходимы новые программные продукты, соответствующая техника, способная обрабатывать данные

продукты, а также обеспечить процесс дистанционного обучения слушателей. То есть внедрение инноваций в образовательный процесс должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением. Расходы на развитие процесса обучения должны закладываться в стратегической перспективе даже в условиях военно-политического конфликта в ЛНР.

Выводы. Совершенствование системы и форм дистанционного образования должно обеспечивать единство и взаимосвязь трёх составляющих: формирования личности обучающихся, создания современных учебных программ и обновления организационно-технической структуры образовательной организации.

Процесс формирования личности затрагивает социально-психологическую составляющую обучения, направленную на приобретение слушателями глубоких моральных качеств, развитие творческих способностей, интеллектуального роста, способности самостоятельно принимать решения и профессионально решать задачи.

Процесс разработки образовательных программ затрагивает в основном профессорско-преподавательский состав учебного учреждения. В этом плане важным является наличие высокого интеллектуального и творческого потенциала преподавателей, профессиональной активности и новаторского мышления.

Процесс формирования организационно-технической структуры является самым материалоёмким и затратным, однако способен обеспечить качественный рост образовательных услуг.

В сфере образования улучшение эффективности бюджетных затрат на примере дополнительного профессионального образования в ЛНР происходит в тех же направлениях, что и улучшение эффективности бюджетных финансовых затрат в целом, во всех сферах бюджетной деятельности государства. В ЛНР в данное время имеют место и элементы программно-целевой модели, и контрактной модели улучшения эффективности бюджетных затрат в сфере образования, которые применяются в зарубежных странах. Одновременно механизм понимания и оценки эффективности бюджетных финансовых расходов в сфере образования в ЛНР не используется, а это обозначает неиспользуемую возможность внедрения данного механизма при улучшении эффективности бюджетных затрат в сфере образования и бюджетных затрат в целом.

Список использованных источников

1. О закупке товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики: Постановление Правительства ЛНР от 29 декабря 2015, № 02-04/408/15 с изменениями от 29.12.2020, № 1086/20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/963-o-zakupke-tovarov-rabot-i-uslug-na-territorii-luganskoy-narodnoy-respubliki.html.html>

2. О некоторых вопросах, связанных с введением в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок: Постановление Правительства ЛНР от 04.09.2020, № 635/20 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovminlr.ru/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/22372-o-nekotoryh-voprosah-svyazannyh-s-vvedeniem-v-ekspluatsiyu-edinoy-informacionnoy-sistemy-v-sfere-zakupok.html>

3. Об утверждении Порядка осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казёнными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики от 26.02.2019 года № 112/19 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fmslnr.su%2Fengine%2Fdownload.php%3Fid%3D359%26viewonline%3D1>

4. Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правового регулирования: научно-практическое пособие / О.А. Беляева. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2018. – 311 с.

5. Беляева О.А. Тенденции развития законодательства Российской Федерации о регламентированных закупках / О.А. Беляева // Журнал российского права. – 2016. – № 9. – С. 18-27.

6. Беляева О.А. Картельный сговор в конкурентной закупке: доказательства, предположения, фикции / О.А. Беляева // Актуальные вопросы конкурентного права. Современные тенденции и перспективы развития: К пятилетию Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения Ассоциации юристов России. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2020. – С. 125-140.

7. Кикавец В.В. История правового регулирования государственных закупок в России: финансовый аспект / В.В. Кикавец. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Проспект», 2019. – 128 с.

8. Цифровизация правотворчества: поиск новых решений / Д.А. Пашенцев, М.В. Залоило, О.А. Иванюк, А.А. Головина; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. – 234 с.

9. Куш Л.И. Об организации публичных закупок в Донецкой Народной Республике: пути совершенствования перспективного законодательства. – 2019. – № 2 (14). – С. 113-121.

10. Андреева Л.В. Сближение норм законодательства о закупках / Л.В. Андреева // Публичные закупки: проблемы правоприменения: материалы VI Междунар. конф. (г. Москва, 8 июня 2018 г., МГУ им. М.В. Ломоносова). – М.: Юстицинформ, 2018. – С. 10-18.

11. Черкасская Н.В. Предложения к совершенствованию правового регулирования осуществления процедур публичных закупок в Донецкой Народной Республике / Н.В. Черкасская // Предпринимательское право. – 2019. – № 1. – С. 25-30.

12. Ашурков О.А. Концепция проекта закона Донецкой Народной Республики «Кодекс публичных закупок Донецкой Народной Республики» / О.А. Ашурков, Л.И. Куш, Н.В. Черкасская // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3(11). – С. 168-177.

13. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/44_FZ-o-kontraktnoj-sisteme/

14. Косарев К.В. Некоторые проблемы Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Право и экономика. – 2013. – № 7. – С. 21-26.

15. Толковый словарь Ожегова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=6244>

16. Гладилина И.П. Общественное обсуждение и общественный контроль закупок / И.П. Гладилина, С.А. Сергеева // Самоуправление. – 2015. – № 12. – С. 13-15.

17. Климанов В.В. Методики оценки эффективности госпрограмм в регионах / В.В. Климанов, А.А. Михайлова // Бюджет. – 2015. – № 5. – С. 69-71.